

ISSN: 2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ

ТАДҚИҚОТЛАР ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ЖУРНАЛИ

2-СОН

ФЕВРАЛЬ, 2023

IMFAKTOR
PAGES

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
НОМЕР-2

ФУНДАМЕНТАЛ
ТАДҚИҚОТЛАР
ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ЖУРНАЛ
2-СОН

FUNDAMENTAL STUDIES
SCIENTIFIC-PRACTICAL JOURNAL
VOLUME-2

ТОШКЕНТ - 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР

илмий-амалий журнали

№ 2 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2023-2>

Бош муҳаррир:

Тураев Б. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Тахририят аъзолари:

Кенжабаев А. – иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

Расулова Д. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Саттаров О. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Исҳоқов М. – тарих фанлари доктори, профессор

Абдуҳалимов Б. – тарих фанлари доктори, профессор

Каримов Б. – тарих фанлари номзоди, доцент

Мадумаров Т. – юридик фанлар доктори, профессор

Қодиров Б. – юридик фанлар доктори, доцент

Қиличев Х. – юридик фанлари бўйича фалсафа доктори

Баҳодиров Р. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Саифназаров И. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Идиоров У. – сиёсий фанлар доктори, профессор

Абдуллаев Н. – сиёсий фанлар номзоди, доцент

Сатторов А. – сиёсий фанлар номзоди, доцент

Умаров А. – социология фанлари доктори, профессор

Матибаев Т. – социология фанлари доктори, профессор

Каюмов К. – социология фанлари бўйича фалсафа доктори

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Page Maker\Верстка\Саҳифаловчи: Абдурахмон Хасанов

Тахририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

АБДУСАМЕДОВ Нодир Анварович

*Кандидат философских наук, старший преподаватель
кафедры «Экономических и гуманитарных» дисциплин*

ТЛЕУМУРАТОВА Динара Тимур қизи

*Курсант Таможенного института
Государственного таможенного комитета*

ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА СРЕДИ МОЛОДЁЖИ

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7662305>

АННОТАЦИЯ

В статье раскрыты причины возникновения экстремизма и терроризма среди молодёжи в Узбекистане и как крайней формы его проявления – террористических настроений и убеждений в молодежной среде. Приведены основные подходы к профилактике экстремизма и терроризма среди молодежи. Профилактика экстремизма и терроризма является задачей не только государства, но и во многом представителей гражданского общества». Профилактика экстремистской и террористической деятельности среди молодежи требует пристального внимания правоохранительных органов, а также педагогов, психологов и общественных организаций. Эта работа тесно связана с профилактикой психического здоровья, адаптацией в социальной среде и проблемами воспитания.

Ключевые слова: терроризм, экстремизм, молодёжная среда, противодействие и профилактика.

АННОТАЦИЯ

Мақолада Ўзбекистонда ёшлар ўртасида экстремизм ва терроризмнинг пайдо бўлиш сабаблари ва унинг намоён бўлишининг экстремал кўриниши – ёшлар ўртасида террористик туйғу ва эътиқодларнинг пайдо бўлиши сабаблари очиқ берилган. Ёшлар ўртасида экстремизм ва терроризмнинг олдини олишнинг асосий йўналишлари келтирилган. Экстремизм ва терроризмнинг олдини олиш нафақат давлатнинг, балки кўп жихатдан фуқаролик жамияти вакилларининг ҳам вазифасидир”. Ёшлар ўртасида экстремистик ва террористик ҳаракатларнинг олдини олиш ҳуқуқ-тартибот идоралари, шунингдек, ўқитувчилар, психологлар, жамоат ташкилотларининг жиддий эътиборини талаб қилади. Бу иш руҳий саломатликнинг олдини олиш, ижтимоий муҳитга мослашиш ва таълим муаммолари билан чамбарчас боғлиқ.

Калит сўзлар: терроризм, экстремизм, ёшлар муҳити, қарши курашиш ва олдини олиш.

ANNOTATION

The article reveals the reasons for the emergence of extremism and terrorism among young people in Uzbekistan and as an extreme form of its manifestation - terrorist sentiments and beliefs among the youth. The main approaches to the prevention of extremism and terrorism among young people are given. Prevention of extremism and terrorism is a task not only of the state, but also, in many respects, representatives of civil society.” Prevention of extremist and terrorist activities among young people requires the close attention of law enforcement agencies, as well as teachers, psychologists and public organizations. This work is closely related to the prevention of mental health, adaptation in the social environment and the problems of education.

Key words: terrorism, extremism, youth environment, counteraction and prevention.

В последние годы религиозный фанатизм, экстремизм и международный терроризм превратились в глобальную проблему нашего времени, которая остается одной из главных угроз стабильности и международной безопасности. В то же время, масштаб угроз международного терроризма расширяется. К примеру количество террористических атак во всём мире увеличивается, а их формы, объекты и цели становятся более разнообразными. Наблюдается увеличение административных и уголовных правонарушений, связанных с экстремизмом, что показывает опасность данного явления, как для Узбекистана, так и для всего мирового сообщества.

Однако сложившиеся на сегодняшний день основные подходы показывают неполноценность использования сугубо правовых и силовых методов в противодействии экстремизму и терроризму. К тому же, увеличивающиеся факты воздействия экстремистских идей среди молодёжи, наводят государство на необходимость принятия альтернативных мер противодействия, связанных не только с деятельностью отдельных специально созданных антитеррористических центров, правоохранительных органов и спецслужб, но и усиление мирных, политических, дипломатических и идеологических инструментов.

Сегодня, когда процессы глобализации развиваются стремительными темпами нужно быть всегда бдительными. Так как, сторонники различных религиозно-экстремистских течений и террористических организации угрожают мирной жизни общества, наносят вред не только социальной, политической и культурной жизни общества, но и массовым образом оказывают психологическое давление и распространяют чудовищные насильственные и агрессивные идеи, особенно стараются оказывать влияние на молодёжь. Они являются основными объектами стратегий вербовки и становятся жертвами экстремистского насилия. Это явление предупреждает нас о риске потерять целое поколение молодёжи из-за отчаяния и разобщенности которое приводит к деградации молодёжи. Перед лицом таких угроз не существует единого решения. Ответные меры безопасности важны, но недостаточны и они не устранят многие основные условия, которые порождают воинствующий экстремизм и заставляют молодёжь присоединяться к экстремистским организациям.

Молодые люди в целом одними из первых страдают последствиями экстремизма. Они часто являются жертвами и исполнителями актов терроризма. Конечно же противодействия со стороны правоохранительных органов, а также органов самоуправления делает их столь же важными партнерами в борьбе с экстремизмом.

Действительно, именно молодые люди, будучи «ростками общества», не имея достаточного жизненного опыта, «в силу своей социальной незащищённости и восприимчивости», прежде всего подвергаются воздействию разрушительных идеологий, нацеленных на их радикализацию и вербовку в ряды экстремистских организаций, сеющих насилие и террор. Исходя из этого, профилактические меры, а также духовно-просветительская работа по укреплению культуры толерантности среди молодёжи должна стоять в постоянном приоритете государства и общества.

Молодежная среда в силу своих социальных характеристик и остроты восприятия окружающей обстановки является той частью общества, в которой легче приживаются радикальные взгляды и убеждения, наиболее быстро происходит накопление и реализация негативного протестного потенциала, поэтому молодые граждане часто становятся мишенью экстремистских организаций, использующих молодёжь в своих интересах [1].

К каким негативным последствиям порой приводит заблуждения молодёжи экстремистскими организациями которые прикрываются религией ислам?

С учетом событий, происходящих вокруг нас, в дальних и ближних регионах, ни в коей мере нельзя оставлять без внимания тот факт, что деструктивные силы, стремящиеся ввести в заблуждение молодёжь с неокрепшим сознанием и неустоявшимися взглядами на жизнь, особенно настроить их против Конституционного строя, который включает в себя многие элементы заблуждения, во первых, эти силы стремятся использовать возможности интернета в корыстных целях; во вторых, для достижения своих помыслов искажают толкование Ислама; в третьих, доводят до крайней степени приверженности к религиозным идеям и стремление к неукоснительному следованию им в практической жизни.

Проблема профилактики и борьбы с экстремизмом и терроризмом особую актуальность приобретает в условиях расширения информационного общества, которое является следствием дальнейшего продвижения процессов глобализации. Популярность всемирной паутины Интернет и социальных сетей создаёт благоприятную почву и для орудования экстремистскими организациями в виртуальном пространстве и распространения «вируса идеологии насилия» на людей, преимущественно на молодёжную аудиторию через электронно-цифровые ресурсы.

Таким образом, исламские экстремисты преследуют следующие цели: установление в обществе основ исламского теократического государства, введение в общественную практику норм шариата и, наконец, восстановление халифата в качестве единого государственного образования всех мусульман.

Как свидетельствует обширная мировая практика, радикальный ислам не остановится в фиксированных границах географического проживания определенной общности мусульман, поскольку для них заветная мечта состоит в объединении всей мусульманской уммы мира в рамках единого политического государственного образования – халифата. В этом случае неизбежным представляется процесс «растекания» исламской радикальной идеологии и практики на другие «мусульманские» территории, как в рамках России, так СНГ и других государств мира [2].

В данных условиях крайне важным является проведение мер и практических мероприятий по духовно-просветительской работе, в ходе которой необходимо объяснять гражданам и в особенности молодому поколению о разрушительной сущности идей экстремизма и терроризма, прикрывающихся религиозными доводами, но в действительности не имеющими ничего общего с истинной сущностью религиозных ценностей.

Доступность разнообразной информации в Интернете для подростков и молодежи позволяет легко проводить идеи религиозно-политического экстремизма, терроризма, национализма и других отношений, отрицающих основные постулаты морали и нравственности. Рост экстремистских проявлений в молодежной среде является следствием разрушения культуры и деформации морали [3].

Как говорилось ранее молодежь является одной из наиболее уязвимых для экстремизма социальных групп. Глобальное распространение экстремизма среди молодежи является свидетельством того что, они недостаточно адаптированы к социальной среде, кроме того нехватка знаний в области религии, а также интерес молодого поколения к познанию религии приводит к неизбежной вербовке молодёжи со стороны экстремистских организации.

Исходя из этого, в годы независимости в нашей стране проводится широкомасштабная работа по воспитанию молодежи со здоровым мировоззрением и независимым мышлением. Уделяется особое внимание изучению и доведению до населения богатого духовного наследия наших великих мыслителей, а также сохранению национальных традиций и ценностей.

Как показывает мировой опыт, борьба с распространением экстремизма, привлечения ими молодёжи путём неверного толкования ислама, приводит к подготовке и осуществлению четкой и организованной программы профилактики этого явления.

Именно поэтому в Республике Узбекистан создана и продолжает развиваться национальная система противодействия терроризму, которая включает обширную законодательную, нормативно-правовую и институциональную базу, обеспечивая проведение эффективной контртеррористической политики как внутри страны, так и в международном масштабе.

В нашей республике правовую основу борьбы с экстремизмом и терроризмом составляют: Конституция страны, Кодексы Республики Узбекистан об административной ответственности, об уголовной ответственности, Законы «О борьбе с терроризмом», «О противодействии экстремизму», «О государственной молодежной политике», «О гарантиях равных прав и возможностей для женщин и мужчин» и т.д.

Исходя из Конституции Республики Узбекистан в Статье-31, «Свобода совести гарантируется для всех. Каждый имеет право исповедовать любую религию или не исповедовать никакой. Недопустимо принудительное насаждение религиозных взглядов». в статье-57 запрещает создание и деятельность политических партий, а равно других общественных объединений, имеющих целью насильственное изменение конституционного строя, выступающих против суверенитета, целостности и безопасности республики, конституционных прав и свобод ее граждан, пропагандирующих войну, социальную, национальную, расовую и религиозную вражду, посягающих на здоровье и нравственность народа, а также военизированных объединений, политических партий по национальному и религиозному признакам [4].

В июле 2021 года в целях обеспечения эффективной и скоординированной государственной политики по противодействию экстремизму и терроризму, позволяющей защитить конституционный строй, обеспечить национальную безопасность, а также права и свободы граждан, в данной сфере принята Национальная стратегия по противодействию экстремизму и терроризму в Республике Узбекистан на 2021 – 2026 годы.

Сегодня Новый Узбекистан последовательно и безоговорочно осуждает терроризм во всех его формах и проявлениях, привержен международному сотрудничеству, является активным участником всеобъемлющих и комплексных усилий по противодействию международному экстремизму и терроризму, ратифицировав 14 международных конвенций и протоколов в данной сфере [5].

Во всех нормативно-правовых документах касающейся экстремизма и терроризма даны четкие определения этим явлениям и их основным терминам, а также предусмотрена ответственность лицам и организациям за участие в экстремистических организациях с целью проведения террористических атак.

Исходя из нормативно-правовой базы установленной государством, урегулированы отношения в области противодействия экстремизму и по принятию необходимых мер по продвижению религиозного просвещения и противодействию радикализма, терроризма и другим глобальным угрозам и вызовам современности.

Для эффективной борьбы с какой-либо угрозой, прежде всего необходимо знать, что она из себя представляет. В борьбе с экстремизмом и терроризмом также важно понимать сущность и природу данных деструктивных явлений, любые формы их проявления, этапы формирования и трансформации, источников финансирования, преследуемых целей, методов воздействия и др.

В данных условиях важное значение занимает пропагандистская и разъяснительная работа, направленная на разоблачение и объяснение истинных целей экстремистов и их ложные доводы, в корне противоречащие канонам религии и интересам общества. Поэтому никто не должен оставаться в стороне от данной проблемы. Именно бдительность и гражданская ответственность являются основными формулами успешного противодействия угрозе терроризма, которая способна уберечь граждан в особенности молодёжь от трагических последствий террористических преступлений.

Так как от угрозы терроризма не застраховано ни одно государство, сегодня в мире существует международный индекс, направленный на анализ и оценку степени воздействия террористической активности угрозы на страны мира. В данном случае речь идёт о **Глобальном индексе терроризма** (Global Terrorism Index), который направлен на ведение рейтинга стран мира по уровню подверженности терроризма.

На что направлен данный индекс – ? Глобальный индекс терроризма (Global Terrorism Index) и сопровождающий его рейтинг стран мира по уровню терроризма – это комплексное исследование, разработанное международной группой экспертов под руководством Института экономики и мира (Institute for Economics and Peace) Сиднейского университета. Расчётная часть выполняется на основе информации из глобальной базы данных терроризма Национального консорциума по изучению терроризма при Университете штата Мэриленд – крупнейшей в мире статистической базы о террористической деятельности, содержащей информацию о более чем 100 тысячах случаев террористических актов за последние десятилетия [6].

Глобальный индекс терроризма измеряет уровень террористической активности внутри той или иной страны по четырём основным показателям:

1. Количество террористических инцидентов.
2. Количество погибших.
3. Количество пострадавших.
4. Уровень материального ущерба.

Индекс содержит базы данных более 170 тыс. террористических актов за период с 1970 по настоящее время. Согласно индексу 2020 года самыми опасными странами по уровню терроризма, как и в 2019 году, названы Афганистан, Ирак, Нигерия, Сирия, Сомали, Йемен, Пакистан, Индия и др. Причём 41 процент смертей от терроризма во всем мире приходится на Афганистан [7].

Среди самых безопасных стран числятся ОАЭ, Туркменистан, Беларусь, Хорватия, Куба, Сингапур и др. Узбекистан входит в категорию стран с незначительным уровнем террористической опасности [8] (См. Рисунок 1).

Поэтому неудивительно, что Австралийский исследовательский Институт экономики и мира опубликовав ежегодный доклад по индексу терроризма за 2020 год отметил, что Узбекистан по-прежнему остается одной из самых безопасных стран в мире.

Рисунок-1

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Валерий Казимирович Довгяло «Профилактика экстремизма в молодежной среде», <https://cyberleninka.ru/article/n/profilaktika-ekstremizma-v-molodezhnoy-srede-1>
2. Святослав Кобов «Религиозные основы исламского экстремизма» <https://azbyka.ru/religioznye-osnovy-islamskogo-ekstremizma>
3. Источник: <https://lex.uz/docs/35869>
4. Противодействие вызовам и угрозам экстремизма и терроризма – одна из первоочередных задач развития нового Узбекистана. <https://mudofaa.uz/ru/9676/>
5. Рейтинг стран мира по уровню терроризма. // <https://gtmarket.ru/ratings/global-terrorism-index>
6. Global terrorism index 2020 measuring the impact of terrorism // <https://nonews.co/wp-content/uploads/2021/01/GTI2020.pdf>
7. Институт экономики и мира Сиднейского университета презентовал 8-ой по счёту «Глобальный индекс терроризма – 2020». // <https://www.uzdaily.uz/ru/post/57379>